

VIVENCIÁRIO NO CONTEXTO DE VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS)

Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo

Facilitador VER-SUS

Juiz de Fora-MG, 18/03/2026

Orientações organizadas pelo Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9954590863114471>. LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/cosmerlaurindo/>. Facilitador na vivência no município de Juiz de Fora-MG, oportunizada pela Associação da Rede Unida, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Juiz de Fora.

PRODUÇÃO DE SENTIDOS

- Os registros são parte essencial da avaliação e do aprendizado
- Realizar em até 10 dias após o encerramento da vivência
- Entregas:

Envio: Portfólio

Envio: Produção Audiovisual

- Local de envio:

Envio: Portfólio

Objetivo:

- Registrar, sistematizar e analisar criticamente a vivência no território, articulando experiência, teoria e prática

Formato:

- NOME DO PARTICIPANTE.pdf
- Tamanho máximo do arquivo: 100Mb
- Manter organização, coerência e identificação (nome da vivência, período) conforme orientações do projeto

Envio: Portfólio

Estrutura sugerida:

- Apresentação:** contextualização de quem você é, suas expectativas e da vivência (qual cidade, período e atividades - cronograma)**Registros do cotidiano:** experiências vividas, observações e impressões, por atividade
- Reflexões críticas:** análises sobre aprendizados, desafios e potências
- Articulação com referências (quando pertinente):** textos, políticas públicas ou debates trabalhados
- Considerações finais:** síntese do percurso e principais aprendizados

Envio: Portfólio

O que incluir nos registros:

- Anotações sobre os serviços e territórios visitados
- Impressões e falas marcantes dos encontros
- Questões que surgiram durante as conversas e visitas
- Reflexões** sobre o papel do SUS e do próprio vivente no processo formativo
- Registros fotográficos

Envio: Portfólio

Sugestões

- Lembre-se de incluir aspectos que você tem dúvida, que você tem crítica (positiva ou negativa) ou que você queira dividir
- Sugestão de estrutura de registro de campo:

Etapa / Dia	Atividades Realizadas	O que observei	O que senti / pensei	O que aprendi / quero levar

Envio: Produção Audiovisual

Objetivo

- Registrar e compartilhar reflexões sobre a vivência no território, evidenciando aprendizados, desafios, potências e compromissos construídos ao longo do percurso

Formato:

- NOME DO PARTICIPANTE.mp4
- Gravação preferencialmente na posição vertical
- Boa iluminação e áudio compreensível
- Duração: até 3 minutos

REFERÊNCIAS

Vigiar para agir.

Cosme-Laurindo

Lattes: 9954590863114471

ORCID: 0000-0001-6878-3791

Web of Science ResearcherID: AAQ-1841-2021

+55 32 99971-5299

@CosmeL_

@cosmerlaurindo

cosmelaurindo@outlook.com